

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

Theory and Practice of Application of the Arbitration–Mediation– Arbitration Procedure

Isaeva Sevinch Oybek kizi

Master’s Student, University of World Economy and Diplomacy

Abstract

This thesis examines the theory and practice of applying the hybrid Arbitration–Mediation–Arbitration (Arb-Med-Arb) procedure as one of the progressive mechanisms for resolving international commercial disputes. It analyzes the legal nature, advantages, and procedural features of the procedure, as well as the foreign experience of its institutionalization (Singapore, Italy, China, Hong Kong, and India). On the basis of a comparative legal analysis, it is concluded that, despite a relatively developed body of foreign doctrine and practice, the Arb-Med-Arb procedure remains understudied within the legal system of the Republic of Uzbekistan; at the same time, the existing laws “On International Commercial Arbitration” and “On Mediation,” together with the activity of the Tashkent International Arbitration Centre, create the necessary preconditions for its systematic implementation, for which the thesis proposes a model draft law.

Keywords

arbitration–mediation–arbitration procedure; arb-med-arb; international commercial arbitration; mediation; hybrid dispute resolution; alternative dispute resolution; SIAC–SIMC Protocol; Tashkent International Arbitration Centre; Republic of Uzbekistan.

Исаева Севинч Ойбек кизи

Магистрант Университета мировой экономики и дипломатии

**Тезис: Теория и практика применения процедуры
арбитраж–медиация–арбитраж**

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

Аннотация

Настоящий тезис посвящён исследованию теории и практики применения гибридной процедуры арбитраж–медиация–арбитраж (арб-мед-арб) как одного из прогрессивных способов разрешения международных коммерческих споров. В работе анализируются правовая природа, преимущества и процессуальные особенности данной процедуры, а также зарубежный опыт её институционализации (Сингапур, Италия, Китай, Гонконг, Индия). На основе сравнительно-правового анализа обосновывается вывод о том, что, несмотря на достаточно развитую зарубежную доктрину и практику, в правовой системе Республики Узбекистан процедура арб-мед-арб остаётся малоизученной; при этом наличие законов «О международном коммерческом арбитраже» и «О медиации», а также деятельность Ташкентского международного арбитражного центра создают необходимые предпосылки для её системного внедрения, для чего в работе предлагается модель соответствующего законопроекта.

Ключевые слова: *процедура арбитраж–медиация–арбитраж; арб-мед-арб; международный коммерческий арбитраж; медиация; гибридные способы разрешения споров; альтернативное разрешение споров; Протокол SIAC–SIMC; Ташкентский международный арбитражный центр; Республика Узбекистан.*

Понятие и правовая природа процедуры арб-мед-арб

Широкие возможности глобального, межнационального и стратегического сотрудничества между странами делают актуальной имплементацию наиболее современных и эффективных методов разрешения споров. Совершенствование законодательства и законодательной практики в этой сфере не только привлекает внимание других государств в плане стратегического сотрудничества, но и обезопасивает страну от затяжных конфликтных ситуаций с иностранными

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

контрагентами в самых разных секторах экономики. Одним из таких прогрессивных методов является процедура арбитраж–медиация–арбитраж (далее — арб-мед-арб), представляющая собой гибридную форму разрешения споров, которая соединяет в себе возможность мирного урегулирования спора и юридическую ответственность за принятое решение, эффективность арбитража и конфиденциальность медиации.

Правовая природа процедуры раскрывается через её процессуальные возможности: арб-мед-арб обеспечивает широкое вовлечение сторон конфликта в принятие решения относительно исхода разбирательства, чёткое осознание сторонами юридической ответственности и понимание системы этапов разбирательства. Процедура даёт сторонам возможность выдвинуть креативные идеи, обсудить психологические аспекты ситуации, сопоставить стратегические планы и интересы, а также сохранить мирные взаимоотношения. В национальных правопорядках, включая узбекский, правовая база и практические инструменты её реализации находятся на стадии формирования, тогда как такие мировые институты, как Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC) и Сингапурский международный центр медиации (SIMC), уже выработали успешные программы её применения.

Зарубежный опыт имплементации процедуры арб-мед-арб

Сингапур выступил первопроходцем в институционализации процедуры арб-мед-арб посредством введения в силу Протокола SIAC–SIMC Arb-Med-Arb — совместной инициативы Сингапурского международного арбитражного центра (SIAC) и Сингапурского международного центра медиации (SIMC). Данный Протокол обеспечивает структурированную основу, позволяющую сторонам плавно переходить от арбитражного процесса к медиационному, а также

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

гарантирует исполнение медиационных соглашений в качестве согласованных решений (consent award).

В Италии, в свою очередь, используется схема разрешения споров «dual track», позволяющая сторонам попытаться разрешить спор при помощи медиации и, в случае неудачи, обратиться за помощью в арбитраж. Данный процесс не закреплён на законодательном уровне, однако регулируется институциональными правилами и принципом автономии сторон при условии соблюдения основных принципов надлежащего судебного разбирательства, беспристрастности и публичного порядка.

В Китае и Гонконге процедура арб-мед-арб также применяется широко и, в зависимости от того, какой из процессов был инициирован первым, может приобретать форму мед-арб-мед. В Индии же введение гибридной процедуры арб-мед-арб привело к разгрузке судебной системы и прогрессированию законодательной системы страны в целом.

**Преграды для внедрения процедуры арб-мед-арб в Республике
Узбекистан**

На данном этапе основными преградами, препятствующими введению в практику процедуры арб-мед-арб, являются следующие. Во-первых, это отсутствие в Законе «О международном коммерческом арбитраже» оговорки о приостановлении процесса арбитражного разбирательства в целях проведения медиации. Во-вторых, это отсутствие процедурной связанности между медиативными и арбитражными центрами. В-третьих, это неопределённость механизма конфиденциальности процессов.

В то же время следует особо подчеркнуть, что наличие и активное применение в практике законов Республики Узбекистан «О международном

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

коммерческом арбитраже» и «О медиации», а также прогрессирующая деятельность Ташкентского международного арбитражного центра делают высоко вероятным системное введение гибридной процедуры арб-мед-арб в законодательство Республики Узбекистан.

Преимущества внедрения процедуры арб-мед-арб

Внедрение процедуры арб-мед-арб в законодательную практику Республики Узбекистан обладает рядом существенных преимуществ. Во-первых, она обеспечивает эффективное регулирование времени разрешения конфликта путём комбинирования арбитража и медиации. Во-вторых, она даёт возможность разрешить спор ещё на стадии медиации, сокращая тем самым выделяемые денежные расходы. В-третьих, она предоставляет сторонам возможность влиять на исход дела путём самостоятельного выявления решения проблемы. В-четвёртых, она способствует снижению нагрузки и повышению эффективности судебной структуры. В-пятых, она повышает доверие инвесторов к возможности исполнения возникающих споров на международном уровне и по международным стандартам. Наконец, в-шестых, она способствует привлечению в страну крупных международных проектов и инвестиций.

Особое значение приобретают правовые нововведения в области медиации и коммерческого арбитража, а также проводимые социальные мероприятия, такие как «Неделя международного коммерческого арбитража», которые объединяют профессионалов со всего мира и поэтапно ведут Узбекистан к внедрению передовых инструментов в сфере альтернативных методов разрешения споров.

Модель законодательного закрепления процедуры арб-мед-арб

В качестве нововведения в работе предлагается модель законопроекта, выступающая в качестве дополнения к Закону «О международном коммерческом

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

арбитраже» и представляющая собой Главу V¹ «Процедура арбитраж–медиация–арбитраж», состоящую из пяти статей. Данные статьи затрагивают все важнейшие аспекты сущности и поэтапности процедуры арб-мед-арб, обеспечивая правовую определённость её применения в национальной правовой системе.

Заключение

Таким образом, в ходе исследования выявляется, что фундамент гибридной процедуры арб-мед-арб уже в достаточной степени построен в зарубежной науке и практике, однако в узбекской правовой доктрине данная тема остаётся основательно малоизученной. Это доказывает необходимость дальнейшего изучения вопросов правовой природы процедуры арб-мед-арб, её эффективности и прогрессивности, а также возможности её интеграции в национальную систему альтернативного разрешения споров.

Список использованной литературы

1. Закон Республики Узбекистан «О международном коммерческом арбитраже» от 16 февраля 2021 года № ЗРУ-674. <https://lex.uz/docs/5294087>
2. Закон Республики Узбекистан «О медиации» от 3 июля 2018 года № ЗРУ-482. - <https://lex.uz/docs/3805229>
3. Гражданский кодекс Республики Узбекистан. <https://lex.uz>
4. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже 1985 года (с изменениями, принятыми в 2006 году). Нью-Йорк: ООН, 2008.
5. Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йоркская конвенция). Нью-Йорк, 1958.
6. Конвенция ООН о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации (Сингапурская конвенция о медиации). Нью-Йорк: ООН, 2019.

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

7. SIAC–SIMC Arbitration–Mediation–Arbitration (Arb-Med-Arb) Protocol. Singapore: SIAC; SIMC, 2014. <https://simc.com.sg/arb-med-arb>

8. Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre (SIAC Rules). Singapore: SIAC.

9. Mediation Rules of the Singapore International Mediation Centre (SIMC Mediation Rules). Singapore: SIMC.

10. Alexander N. M., Hussin A., Kück C. SIAC–SIMC’s Arb-Med-Arb Protocol. SSRN, 2018. <https://ssrn.com/abstract=3329785>

11. Ташкентский международный арбитражный центр (ТИАС): официальный сайт. <https://tiac.uz>